

EDIFÍCIO GUASPARI: UMA INTERVENÇÃO RECENTE NO CENTRO HISTÓRICO DE PORTO ALEGRE

Alexandre Bataioli da Silva¹; João Paulo Silveira Barbiero²

¹alexandrebatolioli@gmail.com; ²silveirabarbiero@gmail.com

Resumo: Este artigo apresenta a trajetória do Edifício Guaspari, construído na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua José Montaury, ícone da modernidade em Porto Alegre. Não se limita apenas na análise da construção, mas busca revelar a obra como um importante personagem na história e na arquitetura do Centro Histórico. Traça um breve histórico dos acontecimentos urbanos e arquitetônicos ocorridos na década de 1930 em Porto Alegre assim como a história do Edifício Guaspari, projeto do escultor e arquiteto autodidata Fernando Corona; edifício que está diretamente relacionado a estes acontecimentos, de forma cronológica, aponta as transformações sofridas pelo edifício ao longo da sua existência. Apresenta a última intervenção no edifício, ocorrida em 2017, trata-se do processo de requalificação do edifício que esteve quase três décadas totalmente encoberto por uma estrutura metálica, irreconhecível. O trabalho, além de abordar as propostas e alterações arquitetônicas sofridas ao longo do tempo, evidencia o processo de requalificação como responsável pelo ressurgimento do edifício no Centro Histórico, deixando de ser uma imagem remanescente.

Palavras-chave: Edifício Guaspari, Requalificação, Preexistência, Porto Alegre.

Abstract: *This article presents the trajectory of the Guaspari Building, built on the corner of Borges de Medeiros Avenue and José Montaury Street, an icon of modernity in Porto Alegre. It is not limited to construction analysis, but seeks to reveal the work as an important character in the history and architecture of Centro Histórico. Traces a brief history of the urban and architectural events that occurred in the 1930s in Porto Alegre, as the history of the Guaspari Building, a project by self-taught sculptor and architect Fernando Corona; The building that is directly related to these events, chronologically, points to the transformations undergone by the building throughout its existence. Presenting the last intervention in the building, which took place in 2017, it is the process of requalification of the building that was almost three decades completely covered by a metal structure, unrecognizable. The work, in addition to addressing the proposals and architectural changes suffered over time, highlights the process of requalification as responsible for the resurgence of the building in the Centro Histórico, ceasing to be a reminiscent image.*

Keywords: *Guaspari Building, Requalification, Pre-existence, Porto Alegre.*

EDIFÍCIO GUASPARI: UMA INTERVENÇÃO RECENTE NO CENTRO HISTÓRICO DE PORTO ALEGRE

Breve histórico da verticalização da cidade de Porto Alegre – RS

Na década de 1930, as modificações da estrutura espacial da cidade de Porto Alegre, promovida pela administração municipal da época, tinham a intenção de implementar a urbanização, principalmente na área central, assim como o impulsionar as novas edificações.

Conforme Machado (1998, pg.36), no período anterior a 1930 (final da gestão de José Montauray e gestão de Otávio Rocha e de Alberto Binsem Porto Alegre), a administração municipal almejava o desenvolvimento capitalista da cidade, o que se reflete no seu espaço urbano e arquitetônico. Neste contexto, a abertura da Avenida Borges de Medeiros, endereço do Edifício Guaspari, é um exemplo das grandes transformações urbanas no início do século XX, propulsora do processo de verticalização da cidade. Tinha como objetivo solucionar o problema de circulação viária e fazer a ligação entre o Centro Histórico e o bairro Menino Deus.

Os edifícios construídos nos lotes onde antes havia velhos casarões, demolidos para a construção da Avenida, adotaram uma volumetria previamente definida pelos próprios alinhamentos urbanos. Recuos e poços de ventilação e iluminação, elementos exteriores de circulação das casas com as necessárias inflexões e adaptações, são sempre remetidos aos fundos do terreno, mantendo uma fachada regular com relação ao alinhamento.

A construtora Azevedo Moura & Gertum

A construtora Azevedo Moura & Gertum (AMG), surge em 1924, fundada pelo engenheiro civil Fernando de Azevedo Moura e seu colega Oscar Mostardeiro Gertum em Porto Alegre-RS. De 1924 a 1957, transformaram a Capital e o Estado, construindo diversas obras de até vinte e cinco andares, sendo os precursores de cálculos para grandes estruturas em concreto armado no Rio Grande do Sul. A construtora foi responsável por projetar e executar relevantes obras na capital, algumas identificadas como patrimônio arquitetônico da cidade de Porto Alegre. São exemplos os edifícios Guaspari, Imperial, Jaguaribe, Esplanada, Sulacap, além do Hipódromo do Cristal.

Durante sua trajetória de 69 anos de atividade, a construtora contou com diversos profissionais da área da arquitetura e engenharia. Dentre eles, estava Fernando Corona, que durante vinte anos de prestação de serviço, desenvolveu obras importantes para o contexto arquitetônico de Porto Alegre, como a decoração interior do edifício Imperial (1929), o atual Instituto de Educação Flores da Cunha (1934), construído com o objetivo de acomodar o Pavilhão do Centenário Farroupilha e o edifício Guaspari (1936). Também foi professor do Instituto de Belas Artes, escultor e escritor.

A Rafael Guaspari Tecidos e Confecções S/A

A construção do Edifício Guaspari origina-se com a empresa Rafael Guaspari Tecidos e Confecções S/A, contratante da Construtora Azevedo Moura & Gertum para a realização de sua nova loja no centro da Capital gaúcha. O histórico da família Guaspari, assim como a trajetória de sucesso do magazine que marcou a identidade porto-alegrense nas décadas de

50,60 e 70, é baseado no relato de seus descendentes¹.

Por volta de 1894-95, chegavam ao Brasil quatro irmãos que exerciam ofício de alfaiataria: Afílio, Inocêncio, Eduardo e Rafael. Os três últimos escolheram vir para o Rio Grande do Sul, que os lembrava muito Borgo a Mozzano, cidade italiana localizada na Toscana, entre Garfagnana e Lucchesia, de onde vieram. No Sul, inicialmente, cada um dos irmãos se estabeleceu com uma alfaiataria em pontos diferentes. Com o passar do tempo, resolveram se unir e, em 1896, formaram a empresa Rafael Guaspari e Irmãos Ltda. No início, confeccionavam roupas sob medida, que eram entregues nas residências.

No térreo, parte da loja era de confecção e parte era venda de retalhos para as costureiras dos bairros. Além da loja, no quinto pavimento, funcionava a alfaiataria onde trabalhavam profissionais de diferentes nacionalidades. Havia brasileiros, italianos e portugueses, que realizavam viagens seguidas para a Europa, para aprimoramento e atualização. O forte da empresa era a confecção de roupas masculinas, mas também havia a venda de trajés femininos, que eram adquiridos de outras fábricas. Em um determinado momento, a Guaspari lançou a meia-medida, modelos quase prontos, onde o cliente experimentava, alinhava a peça em suas medidas e saía com ela pronta no mesmo dia:

Todas as grandes festas de Porto Alegre eles vinham aqui e mandavam fazer roupas para casamento e tudo inspirado em figurinos europeus o que tinha de melhor. (ORLANDINI, 2011, n.p.).

A loja possuía uma linha completa de vestuário, acessórios, perfumaria e até um pequeno cinema. Para incremento das vendas, eram realizados desfiles de roupas e de maiôs com modelos e miss que vinham de São Paulo. A Max Factor, empresa de cosméticos, também realizava desfiles. Em frente aos elevadores eram postas cortinas como em um palco. O evento era exclusivo para mulheres. Os homens, somente os publicitários.

Bueno (2012) destaca que as décadas de 1950 e 1960 foram, de fato, a época de esplendor para as Casas Guaspari, uma grande loja de alfaiataria, marco da indústria têxtil e ícone da moda e da alta costura de Porto Alegre. Neste sentido, os irmãos Guaspari eram muito bem relacionados com a alta sociedade Porto-alegrense. O prédio contava ainda com o Clube Diretores Lojistas – hoje, a Câmara de Diretores e Lojistas (CDL) – em seu segundo andar. Baseado no sucesso do Clube Diretor de Lojistas no Rio de Janeiro, fundado por Jorge Geyer², os associados da CDL eram Krahe, Livraria do Globo, Bertaso, Casa Louro, Guaspari, Renner, Kalil Sehbe e, depois, Masson, outras óticas e joalherias da cidade. Muito antes dos carnês-credíarios (e cartões de crédito) de grandes magazines, os associados decidiram, em acordo, vender mercadorias parceladas em 6 e até em 10 vezes.

Nos anos 1960, a Guaspari criou o Lápis Vermelho como forma de chamar a atenção para sua liquidação. Na época de Natal, a loja Guaspari era decorada de maneira que lembrava um parque de diversões (BUENO, 2012).

Em 1968, após a morte dos sócios da Rafael Guaspari & Irmãos, os herdeiros fizeram sociedade com o português Joaquim Wolfgang Barbosa, permanecendo por vinte anos, até seu falecimento em 1988. Foi nesse ano que a empresa encerrou suas atividades em Porto Alegre.

O arquiteto Fernando Corona

Chegou a Porto Alegre Fernando Corona, em 04 de março de 1912. Começou a trabalhar em parceria com o pai Jesús Maria Corona, também arquiteto na oficina de Friederichs, iniciando sua vida profissional como escultor-decorador:

Sei por experiência própria, desde o momento que iniciei minha vida profissional como escultor-decorador no atelier de João Vicente Friederichs,

¹Este recorte se baseia principalmente nas informações contidas na entrevista publicada pelo radialista e bacharel em administração de empresas Ricardo Orlandini, concedida por Fernando Faria Guaspari, filho de Rafael Guaspari, um dos herdeiros da família (ORLANDINI, 2011, n.p.).

²O então diretor-presidente da Joalheria Masson, Jorge Franke Geyer, fundador na capital do primeiro Clube de Diretores Lojistas.

em março de 1912, que era costume e uso em Porto Alegre, os construtores encomendaram seus projetos para edificações nas oficinas de escultura. Excetuando algum arquiteto alemão, não havia na cidade nenhum outro arquiteto. Os próprios Engenheiros Civis encomendavam os projetos a escultores ou desenhistas [...]. (CORONA, 1957, p.149).

Em 1915, pai e filho dedicaram dois anos de trabalho em conjunto para o projeto do concurso internacional para a nova Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Vencedores da competição, tempos depois, ficaram sabendo que seu projeto não seria construído, e que também não receberiam pelo trabalho desenvolvido³. Este fato causou grande desilusão e motivou o retorno do pai para Santander (SZEKUT, 2008. p.30), Jesús Maria Corona veio a falecer em 1º de novembro de 1938, em Barcelona, durante a Guerra Civil Espanhola, vítima de um bombardeio, sendo enterrado numa vala comum (CORONA, 1956, n.p.).

Em 1925, Fernando Corona venceu um novo concurso para o prédio do Hospital Modelo (atual Hospital São Francisco), anexo à Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Em 1926, foi responsável pelo projeto das fachadas e das decorações escultóricas do Banco do Comércio, atual Santander Cultural.

De 1926 a 1945, Fernando Corona trabalhou na Construtora Azevedo Moura & Gertum. De início, fornecendo ornatos em gesso e cimento fabricados em sua oficina de escultura. Logo mais, como arquiteto. Em 1938, devido ao seu grande reconhecimento profissional como escultor e arquiteto autodidata, foi convidado pelo então diretor do Instituto de Belas Artes (IBA) de Porto Alegre, Tasso Corrêa, para ministrar aulas de Modelagem e Escultura, estreando, assim, o curso de Escultura do Instituto (CANEZ, 1998, p.84). Corona também ajudou a promover o ensino de arquitetura no Estado, como docente do Instituto de Belas Artes, com o qual tinha grande envolvimento.

Como arquiteto, Fernando Corona projetou o novo prédio para o Instituto de Belas Artes – IBA, inaugurado em 1º de julho de 1943; a Galeria Chaves, entre outros. Também adaptou o projeto de Theo Wiedersphan para o Banco Nacional do Comércio, atual Santander Cultural. Foi crítico de arte, com colaborações para periódicos como o Correio do Povo e a Revista do Globo.

Bem relacionado, Corona permeava pelos diversos núcleos sociais no Estado e fora dele. Rossi (2016) registra que ele parecia ser um artista conectado com os acontecimentos. De posições flexíveis, estudava, lia muito, era curioso e inquieto. O próprio Corona afirmava ser uma pessoa influenciada pela corrente, na intenção de ser um homem pertencente à sua época.

O Edifício Guaspari

Construído na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua José Montauray, em um terreno remanescente da abertura da referida Avenida, media 50 metros de frente, paralelo à Av. Borges de Medeiros; 4,30 metros junto à Rua José Montauray e 8,70 metros na outra extremidade, junto ao Largo Glênio Peres. O Edifício Guaspari se tornou rapidamente um ícone da modernidade em Porto Alegre.

Projetado inicialmente para uso misto, acabou sendo alterado para abrigar apenas comércio, em especial, a loja de departamentos Guaspari.

De acordo com Canez (1998), a arquitetura do Edifício demonstrava a preocupação em configurar o quarteirão devido às esquinas arredondadas, voltadas para o Largo Glênio Peres e a Rua José Montauray. Além disso, possui fachada em fita, planta livre, estrutura modular de concreto, ausência de decoração e térreo com pilotis, sendo um marco na

³O projeto de uma catedral neogótica, com cinco naves e torres de 72 m de altura, com uma cripta em estilo manuelino, recebeu diversas críticas de todos os lados, especialmente da Escola de Engenharia, o que levou ao seu abandono. Não se sabe ao certo, mas possivelmente ajudaram o fato de seu autor ter fama de anarquista e dos dois premiados, Wiedersphan e Baade, serem ambos protestantes. O Arcebispo remeteu os projetos para Roma e solicitou ao arquiteto da Cúria Romana, Giovanni Battista Giovenale, que procedesse a uma revisão. (PMPA, [S.I.])

arquitetura moderna com forte influência expressionista, baseada na aerodinâmica das linhas náuticas, lembrando, por vezes, o traçado Mendelsohniano⁴. Canez (1998) afirma que estas são características semelhantes ao expressionismo alemão, apresentadas no edifício Mosse, no edifício Paleteira C. A. Herbichi e nas lojas Petersdorff, todas obras de Eric Mendelsohn.

[...] Mas, foi no expressionismo dinâmico do Guaspari, de esquinas curvas e janelas contínuas, conjugado ao resíduo clássico do desenvolvimento simétrico ao longo de um único eixo que experimentou novos caminhos, transformando o edifício em uma máquina, um navio ancorado próximo ao porto, participante do tempo que teimava em não parar na Avenida Borges de Medeiros. Ali atingiu uma maturidade, desvinculando-se das decorações aplicadas que tanto fez nas oficinas e foi moderno apropriando-se do corre-corre da avenida, em uma inserção urbana adequada e coerente, (CANEZ, 1998, p.162).

Sua arquitetura tem nos jogos os volumes; nos cheios e vazios, sua peculiaridade. Abre mão de elementos meramente decorativos nas fachadas que apresenta nas suas extremidades curvas, enfatiza seus peitoris que marcam fortemente e elegantemente a horizontalidade dos vãos de aberturas que se mimetizam com os pequenos trechos em alvenaria que as separam. Para Stocker Junior (2011) o Edifício Guaspari aplica os preceitos compositivos do Art Déco, utilizando volumetria e fenestrações como elementos marcantes.

O Edifício Guaspari marcou a introdução da estética moderna no espaço urbano consolidado de Porto Alegre. Com suas formas horizontalizadas e seus cantos arredondados, o prédio funcionou como uma literal porta de entrada da modernidade, situada no início da Av. Borges de Medeiros. Foi responsável por criar uma eficiente transição entre a escala mais baixa das edificações públicas (Mercado público, Paço Municipal e o entorno da Praça XV) e os prédios altos que se ergueriam em sua sequência, décadas depois.

Stocker Junior (2011) afirma também que o estilo Art Déco surgiu com as evoluções tecnológicas industriais do início século XX, originando o sentido de uma época “moderna”, que proporcionou o surgimento de diferentes vertentes. As vanguardas arquitetônicas vieram a gerar o que se conhece como “Movimento Moderno”, às vezes, repletas de uma carga ideológica mais complexa. Essas inovações conceituais e sociais, os ideais de racionalização e o pleno uso das inovações técnicas não supriam a demanda da sociedade, que esperava uma arquitetura nova, mas com uma estética moderna de forma mais “festiva” e sem maiores anseios.

O Art Déco caracteriza-se como uma “decoração moderna” – uma arquitetura nova, preocupada com a estética, com as aparências, sem entrar na complexidade de uma revolução no modo de conceber a arquitetura. Seu surgimento é marcado pela Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925, na França. Foi difundido no mundo inteiro a partir de então, sendo amplamente adotado nos Estados Unidos. O antagonismo entre as vanguardas do movimento moderno, que buscavam uma revolução mais profunda no modo de morar e mesmo de conceber as cidades e o descompromissado Art Déco, que não apresentava rompimento considerável com a arquitetura do passado, foi imprescindível. Para Le Corbusier, em 1930, o Art Déco era visto como “este estilo 1925, besta, idiota, *rapláplá* que faz os medíocres ficarem babando de felicidade” (LE CORBUSIER, 1930).

⁴ Erich Mendelsohn (1887-1953), arquiteto alemão radicado nos Estados Unidos a partir dos anos 40. De origem judaica e sofrendo com o retalhamento nazista com a ascensão de Adolf Hitler no poder da Alemanha, Mendelsohn inicia uma produção genuinamente autoral que passa a dialogar com produções marginais da arquitetura moderna dominante de seu período, principalmente sob a ótica de Mies Van Der Rohe. Partindo do conceito de que a produção moderna da arquitetura se constitui enquanto uma crescente cultura de expressão tectônica, exemplificada na criação da Bauhaus, podemos entender Mendelsohn como um expoente singular que viria a desempenhar uma linguagem mais radicalmente moderna e, sobretudo, fora de um contexto visivelmente estilístico. (COSTA, 2019, p. 88-105).

O confronto se repetiu em terras brasileiras a partir dos anos 30, quando a paisagem urbana nacional começou a apresentar as contradições típicas desta época (neocoloniais, modernistas devanguardae muitas outras). Ao contrário do movimento moderno, que tinha pretensões sociais, não houve um "movimento Art Déco": o estilo era adotado conforme a conveniência por arquitetos e construtores.

Projetado na década de 30 por Fernando Corona, ao lado do Mercado Público e em frente ao Paço Municipal, o pequeno Edifício Guaspari se tornou rapidamente um ícone da modernidade em Porto Alegre. O gosto "moderno", a busca por linhas simples e geométricas, com a articulação eficiente da horizontalidade com a verticalidade, veio a calhar com o início da verticalização das cidades e com a adoção de uma nova referência cultural: os Estados Unidos da América.

Diversas intervenções arquitetônicas foram feitas no edifício ao longo do tempo, tais como a adição de áreas, com a construção de outra edificação anexada ao projeto original, pinturas em outras cores e aplicação de pastilhas nas fachadas. Em 1988, foi feito o revestimento com uma estrutura metálica em todas as fachadas, para ocultar a queda das pastilhas que antes revestiam o edifício. Essa iniciativa promoveu a desconfiguração e a descaracterização do projeto de Corona

O Edifício Guaspari é, atualmente, um prédio protegido por inventário, classificado como de Estruturação pelo Patrimônio Histórico Municipal⁵. O Inventário é um dos instrumentos administrativos de preservação do patrimônio cultural do Município que objetiva preservar, como patrimônio cultural, imóveis de valor histórico, arquitetônico, urbanístico, ambiental, simbólico e de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Busca preservar as características externas de conjuntos ou edificações consideradas de interesse sócio-cultural para a manutenção de espaços referenciais de memória coletiva, estruturadoras da paisagem e da ambiência urbana e rural do município.

As edificações inventariadas como "Estruturação" são aquelas que se constituem em elementos significativos ou representativos da história da arquitetura e urbanismo para a preservação das diferentes paisagens culturais construídas ao longo do tempo no município. As edificações classificadas nestes termos não podem ser destruídas, como é o caso do objeto de estudo.

De 2014 até 2017, a edificação esteve totalmente isolada pela precariedade em que se encontrava e pela situação de risco iminente. Houve a queda da marquise sobre o passeio público, as instalações elétricas e de gás estavam defasadas, em mau estado de conservação. O revestimento metálico da fachada apresentava oxidação e risco de queda.

O Edifício Guaspari e as intervenções arquitetônicas de 1948 e 1978

O Edifício Guaspari passou por duas intervenções arquitetônicas: a primeira aconteceu em 1948, quando a edificação original foi ampliada junto à fachada sul, de frente para Rua José Montauray. O que se sabe, baseado na publicação de Albrecht (2017, n.p.) e conforme já referido anteriormente, foram os planos para modificar o traçado da Avenida Borges de Medeiros, deixando-a ortogonalmente até a Avenida Mauá. Antevendo este acontecimento, os proprietários da empresa compraram e construíram nesta área, ampliando o espaço do magazine.

A segunda ampliação, concluída em 1978, ocorreu no lote remanescente, junto à divisa do Edifício Guaspari com o antigo Edifício Malakoff, que já havia sido demolido, dando origem ao Edifício Delapieve. Esta pequena área foi também adquirida pelos proprietários do Guaspari.

Nesta segunda intervenção, foi construído um volume anexo ao edifício principal, contendo

⁵ Estruturação é aquela edificação que, por seus valores, atribui identidade ao espaço, constituindo elemento significativo na estruturação da paisagem onde se localiza, consistindo, portanto, em um bem de preservação. Dessa forma, poderá ser autorizada, mediante análise do órgão técnico competente, a restauração, a reciclagem de uso, a demolição parcial, ou o acréscimo de área construída, desde que se mantenham preservados os elementos históricos e culturais que determinaram sua inclusão no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município. (PMPA, 2018, n.p.).

um núcleo de circulação vertical (escadas) para cumprimento da regulamentação vigente na época. Na Figura 1 a seguir, estas intervenções ficam evidentes:

Figura 1: Diagrama de adições arquitetônicas - período de 1948 e 1978.
Fonte: Adaptado pelo autor de PAIM, 2013.

É pertinente registrar que durante sua existência, o Edifício Guaspari teve suas fachadas coloridas de diversas outras cores diferentes da original. Por último, a fachada estava revestida por pastilhas cerâmicas na cor branca, presentes até 2017, durante a requalificação, embora encobertas pelo revestimento metálico.

A fachada do Edifício Guaspari como um possível espaço para publicidade

A utilização das fachadas das edificações para comunicação visual está presente em contextos históricos anteriores à modernidade, seguindo o princípio da publicidade moderna, o qual contempla os espaços destinados à mídia exterior. A comunicação visual na paisagem urbana faz parte das cidades e ganhou força a partir de 1950. O registro mais antigo em Porto Alegre, por volta de 1926, traz a pintura no muro da Santa Casa, fazendo a publicidade de uma revenda Ford da época.

A partir da década de 30 a utilização das fachadas das edificações para uso das publicidades se tornou corriqueira. Em Nova Iorque, a importante Avenida comercial Times Square, região central de Manhattan, possui até hoje diversos painéis eletrônicos veiculando anúncios publicitários das maiores marcas americanas e internacionais. Luminosos já eram uma realidade nos EUA, especialmente na Broadway.

No Brasil, o poder da mídia visual teve influência direta no resultado econômico das grandes empresas. Os proprietários das edificações usadas para publicidade eram beneficiados com o aluguel dos espaços para terceiros, conforme registro de Pesavento:

[...] as grandes cidades brasileiras não se tornam apenas uma mercadoria de intensa exploração econômica, valorizando-se cada vez mais o solo urbano, mas um produto cuja ambiência é vendida pela mídia. (PESAVENTO, 1999, p. 165).

No início da década de 1950, o Edifício Guaspari foi precursor em colocar luminoso móvel para as pessoas lerem as últimas notícias e as matérias do jornal Diário de Notícias (ALBRECHT, 2017b, n.p.). O Edifício, em uma de suas piores fases de conservação, foi subutilizado. Abrigava um shopping de fábrica e a sua fachada estava degradada pela ação do tempo, assim como o seu interior havia passado por diversas reformas.

Em 13 de setembro de 1988, a prefeitura concedeu licença para a execução das fachadas conforme projeto disponibilizado a seguir. Ainda em 1988, surge o projeto arquitetônico de autoria dos arquitetos Luiz Augusto Contier e Silvia Araujo Contier, contratados pelos atuais proprietários do Edifício para fazer o revestimento das fachadas do Guaspari com brises metálicos, especificados como Luxalon.

De acordo com os proprietários da época, o revestimento serviria para proteger o prédio, que estava desgastado pelos anos. No projeto, pode-se observar claramente os espaços destinados a anúncios publicitários, conforme destacados no projeto.

Em 1998, sob influência do grande número de anúncios publicitários que utilizavam as edificações para alcançar visibilidade, houve uma segunda tentativa de ocupação com anúncios publicitários. Grande parte da fachada do Edifício já revestida, conforme destacado na Figura 2:

Figura 2: A: Projeto original, fachadas da proposta para revestimento da fachada conforme executado – 1988.

B: Proposta para utilização da fachada do edifício com publicidade - 1998

C: *Layout* para uso da fachada com espaço de publicidade – 1998

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Processo nº: 002.250723.00.4

Por motivos desconhecidos, na execução do projeto de revestimento das fachadas, os espaços destinados à publicidade não foram considerados, tampouco com o passar do tempo. Esta intervenção deixou por décadas o Edifício Guaspari "submerso" em uma "máscara metálica", despertando, nas pessoas que por ali passavam um profundo interesse em descobrir as belezas escondidas por trás daquela máscara.

Requalificação de edificações preexistentes

A requalificação de edificações preexistentes em áreas centrais das cidades brasileiras, sejam elas de reconhecido valor histórico e cultural ou não, estão sendo vistas como potencial para reaproveitamento das estruturas já existentes. Buscam promover a qualidade através da recuperação física das edificações abandonadas ou subutilizadas em áreas de contexto consolidado, proporcionando um resgate da identidade do lugar.

Segawa (2002) destaca que, na década de 1990, a importância da inserção urbana e das transformações funcionais por que passam as grandes cidades ganhou espaço nos projetos arquitetônicos e passou a integrar, cada vez mais, os grandes projetos urbanos estratégicos, voltados à requalificação ou "revitalização" de áreas urbanas centrais e/ou subutilizadas. Segawa destaca também que as intervenções em edificações arquitetônicas preexistentes, às vezes, são categorizadas como reciclagem, pois combinam elementos contemporâneos e obras de restauro.

O termo Requalificação, quando utilizado em preexistências, constitui uma série de ações inerentes às especificidades de cada edificação, sobretudo naquelas de afirmado valor histórico. É imprescindível saber compreender as práticas que poderão ser adotadas concomitantemente durante um processo de requalificação, conforme apresentadas a seguir:

Restauro

É o termo mais antigo e, por isso, o mais conhecido no âmbito da arquitetura. Trata-se de uma intervenção executada em edificações tombadas pelos órgãos de defesa de patrimônio

histórico, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com a intenção de restabelecer a identidade da edificação com o máximo de rigor na sua concepção original. Tombamento é o mais antigo instrumento de proteção utilizado pelo IPHAN, instituído pelo Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Proíbe a destruição de bens culturais tombados, colocando-os sob observação do Instituto. Os processos de restauração são orientados por posturas consolidadas em cartas patrimoniais.

Em 1964, o congresso internacional de arquitetos e técnicos dos monumentos históricos, realizado em Veneza, orientou uma carta internacional para a conservação e a restauração de monumentos e sítios históricos. A “Carta de Veneza” é considerada uma importante carta patrimonial até os dias atuais.

De acordo com a Carta de Veneza (1964), a operação de restauro deve ter caráter excepcional, realizado por técnico especializado, com o objetivo de conservar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento, fundamentado no respeito ao material original e aos documentos autênticos. O restauro acaba onde começa a hipótese: no plano das reconstituições conjecturais, todo trabalho complementar reconhecido como indispensável por razões estéticas ou técnicas destacar-se-á da composição arquitetônica e deverá ostentar a marca do tempo a que pertence. A restauração será sempre precedida e acompanhada de um estudo arqueológico e histórico do monumento. O restauro, quando não executado com técnica, faz com que, aos poucos, as obras percam suas características e, conseqüentemente, sua identidade cultural e as memórias vinculadas a elas.

Manutenção

Busca reduzir a velocidade de deterioração dos materiais e de partes da edificação. Corresponde às atividades de inspeção, limpeza e reparos dos componentes e sistemas da edificação e são executados em obediência a um Plano ou Programa de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados nos componentes da edificação. De acordo com o IBAPE/SP – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (2005), os descuidos com a manutenção predial são causadores de danos pessoais e materiais significativos, tanto aos usuários e proprietários das edificações, como à sociedade em geral. A deterioração urbana favorece o crime, afasta o turismo e reduz a autoestima dos cidadãos.

Reparo

Para Mariano (2012), é o termo designado à intervenção voltada a corrigir anomalias, ocasionadas principalmente por patologias da edificação.

Conservação

Para Braga (2003), caracteriza-se pela intervenção na matéria de que se constituem os edifícios para garantir-lhes integridade física, estrutural ou estética. Os materiais envelhecem e apresentam patologias que aumentam, em variedade e profundidade, devido aos níveis cada vez mais altos de poluição ambiental. A ciência e a tecnologia oferecem uma série de instrumentos de diagnose e medidas terapêuticas capazes de reparar a matéria danificada, possibilitando ampliar, com isso, a vida das edificações.

Renovação

Recupera o estado original do edifício, associado a uma modernização de infraestrutura, ao processo de reconstrução de edificações que precisam de manutenção, à modernização para continuar o seu uso ou para atender a novos usos, segundo Mariano (2012).

Retrofit

É um termo técnico que surgiu no final da década de 90, nos Estados Unidos e na Europa. Era aplicado na indústria aeronáutica quando se tratava da adaptação das aeronaves quanto aos equipamentos atuais disponíveis no mercado. Segundo Marques de Jesus (2008), com o término da Segunda Guerra Mundial, grandes cidades européias e

americanas, como Berlin, Londres e Nova York, passaram a apresentar um deslocamento populacional do comércio e de serviços para os subúrbios, deixando as áreas centrais urbanas mais vazias. A reversão desse cenário iniciou no final de 1970, quando foram definidas estratégias de intervenção para áreas centrais urbanas. Buscava-se a requalificação socioeconômica da cidade por meio de ações urbanísticas consolidadas, incluindo desde a modernização dos sistemas básicos de infraestrutura até a recuperação de edifícios tombados pelo patrimônio histórico e cultural, além da requalificação de edifícios para utilização comercial e habitacional.

Barrientos (2004) relata que o termo retrofit pode envolver restauro e compatibilização de benfeitorias às necessidades de desempenho dos usos tradicionais e inovadores de uma edificação. Braga (2003) salienta que esse tipo de intervenção busca adaptar os espaços preexistentes para abrigar atividades diferentes daquelas para as quais foram projetados ou construídos. Essa definição do novo uso deve ser feita com muito cuidado, atentando para a vocação e as limitações dos espaços antigos. Caso essa relação antigo *versus* novo não se harmonize, pode levar a edificação à degradação acelerada.

Reforma

São intervenções mais habituais que podem ser feitas periodicamente, como a troca de um revestimento, a alteração de um acabamento ou, simplesmente, em caráter de reposição, uma edificação pode ser submetida por diversas reformas ao longo de sua existência. As reformas não estão sujeitas às barreiras legais e conceituais, por exemplo, o tombamento de um edifício histórico.

Requalificação

A utilização do termo neste trabalho vai de acordo com o que Mariano (2013) descreve sobre requalificação: um conjunto de benfeitorias utilizadas em uma edificação que, com o passar do tempo, tornou-se inadequada, subutilizada ou até mesmo abandonada, adequando-a as novas tecnologias e às normas técnicas vigentes. Há vários exemplos de edificações que foram requalificadas reaproveitando os elementos estruturais e arquitetônicos existentes, como o caso de SESC 24 de Maio – São Paulo (BRAGA, 2018), SESC Pompéia/SP (2019) e República 358 – Porto Alegre/RS (HYPE STUDIO, 2016).

Recentemente, em São Paulo, o projeto do escritório MMBB, liderado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha com a colaboração de Fernando Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga, contempla a antiga loja de departamentos Mesbla. O prédio data de 1941 – inauguração da Mesbla – e estava fechado desde 1999, quando se deu a falência da empresa. Em 2001, foi adquirido pelo SESC e se transformou no atual SESC 24 de Maio, inaugurado em 2017. O andar térreo foi projetado para ser extensão da rua, aberto aos pedestres que circulam pela região. É distribuído em 13 andares, com muitas rampas, o que proporciona acessibilidade total aos frequentadores do local. A requalificação da preexistência é vista pelos arquitetos que colaboraram no projeto como uma boa solução de conservação em áreas de potencial construtivo esgotado.

O projeto do atual SESC 24 de Maio vem, desde sua abertura, atraindo pessoas de outras regiões de São Paulo, assim como visitantes de outros estados e países. Considerado um dos mais bem-sucedidos projetos da arquitetura brasileira da última década, o projeto demonstra uma estratégia de requalificação dos espaços do centro – movimento hoje visto nas grandes cidades de todo o mundo.

Anda em São Paulo, o SESC Pompéia é um exemplo. O projeto de requalificação, de Lina Bo Bardi, transformou fábricas em um equipamento urbano que concentra atividades de esporte, lazer e serviços. Com duas preocupações, a de manter as construções históricas e a de manter a alegria do lugar, Lina Bo Bardi reorganizou os espaços internos dos galpões de forma a dar uso a eles. Hoje, abrigam restaurante, teatro, oficinas e biblioteca. Uma arquitetura inclusiva, onde todos se tornam cidadãos neste espaço.

Em Porto Alegre, outro exemplo é a requalificação de uma edificação construída no início do século XX. Em 2015, o escritório de arquitetura Hype Studio, com parceria do Café

República Cup, criou a República 358, cuja proposta consiste em integrar diferentes usos e oferecer ao bairro Cidade Baixa um lugar que celebre a vida urbana com muita conversa, boa arquitetura e café de qualidade. A edificação foi construída em 1917 e situa-se na rua da República, no bairro mais boêmio da capital gaúcha. Trata-se de um casarão histórico parcialmente restaurado (fachadas, cobertura e esquadrias foram recuperadas).

O projeto de requalificação da edificação criou um terceiro pavimento, metálico, onde a escada escultórica construída inteiramente em compensado naval faz a ligação entre os pavimentos. Foram utilizados materiais transparentes como estratégia para integrar os ambientes com diferentes usos. O programa da casa distribui-se em um hall comumno térreo, a cafeteria, uma sala de reuniões, sanitários e o hall da Hype Studio; no segundo pavimento, um amplo salão de trabalho integrado, copa e sala de reuniões da Hype; e no terceiro, um espaço de uso múltiplo para palestras, exposições e painéis de projeto.

As paredes divisórias originais foram mantidas e seus rebocos restaurados (hall e sala de reuniões do térreo). Os banheiros foram reconstruídos em *drywall* e revestidos em compensado naval. O piso em concreto do térreo foi mantido, arrematado e tratado. Nos demais pavimentos foi instalado piso em compensado naval. Na cobertura, a Hype optou por pintar as estruturas e mantê-las aparentes.

A requalificação compreende um conjunto de atividades que visam melhorar, valorizar e principalmente, recuperar as funções de uma determinada edificação. No caso do Edifício Guaspari, alterando ou não o seu uso original, mas prolongando a vida útil da edificação.

Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1986), requalificar significa qualificar de novo. Dar uma nova qualidade a um determinado lugar ou edificação, sempre com o intuito de respeitá-lo; encontrar os melhores componentes e enfatizá-los; resgatar o que tem de melhor valioso e rerepresentá-lo. A requalificação prolonga da vida útil da arquitetura do passado: possibilita agregar o valor historicista e proporcionar novas alternativas à preservação do patrimônio, privado pelo senso comum.

Para Appleton (2011), a requalificação ao nível da edificação pode ser compreendida como o conjunto de operações que buscam aumentar o nível de qualidade dos sistemas de uma edificação, de modo a atingir conformidades com padrões de exigência funcionais mais rigorosos daqueles para os quais foi projetada. Já Mariano (2013) afirma que a requalificação tem objetivo de renovar e modernizar uma edificação que apresenta características obsoletas frente às exigências contemporâneas. Neste cenário, o processo de Requalificação Arquitetônica apresenta como uma alternativa favorável para investimentos técnicos, científicos e financeiros no setor da construção civil. A requalificação das edificações preexistentes contribui significativamente no aumento do ciclo de vida útil das edificações. Para tanto, é imprescindível a compreensão da maneira de requalificação a nível do edifício.

Para Magalhães (2012), o conceito de requalificação abrange ações de reimplantação de antigas funções, como habitação, comércio, serviços e cultura. Abrange ainda a reutilização do patrimônio existente, a promoção do turismo e do lazer e a preocupação com as possibilidades de otimização dos espaços, conforme o conceito de "Revitalização" de Vicente Del Rio e José Geraldo Simões Júnior (DEL RIO, 1994).

A Requalificação também traz mais claramente a ideia de acréscimo de atividades geradoras de ganhos econômicos e de melhoria da qualidade dos espaços, tanto os públicos como os privados. Ela está também direcionada para o estabelecimento de novos padrões de organização e utilização dos espaços, na perspectiva de um melhor desempenho econômico. Gadens et al. (2007, p. 23) cita cinco características básicas para intervenções de revitalização de centros urbanos, as quais o projeto do edifício Guaspari pode ser associado diretamente. São descritas como "Valorização dos marcos simbólicos e históricos existentes". Ou seja, o edifício vai além dos aspectos arquitetônicos: conta parte da história do comércio de Porto Alegre quando o centro reunia os grandes nomes do varejo da capital. As reformas que visam a simples valorização imobiliária são passíveis das críticas recorrentes de especialistas, alertando que a museificação dos espaços pode gerar

processos de gentrificação⁶. Essa situação não se configura no processo de requalificação do Edifício Guaspari, pois o uso será o mesmo para o qual foi projetado: uma loja de departamentos, comércio, pertencente a uma rede de gestão familiar, onde produtos de vestuário, eletrodomésticos, bazar, entre outros, atendem a um público diversificado plenamente alinhado ao perfil dos usuários/consumidores do comércio da região central de Porto Alegre.

Segundo o presidente da Rede Lebes, Otelmo Drebes, a motivação para aquisição e reforma do edifício se baseou numa estratégia para aumentar a visibilidade da marca junto ao público da capital: “Fizemos uma pesquisa e ela mostrou que, apesar de termos 10 pontos de venda em Porto Alegre, não somos tão conhecidos. As pessoas diziam que precisávamos ter uma operação no Centro” (KOSACHENCO, 2017, n.p.). A rede está acompanhando outras marcas, como as Lojas Renner, em um movimento crescente de retorno ao centro histórico⁷, local que, segundo dados do IBGE (2000), é o maior pólo comercial e bancário do Estado, por onde circulam 400.000 pessoas por dia: “Gostaríamos de participar dessa revitalização. Que sirva de exemplo para que outros empresários invistam no Centro Histórico”, afirma Drebes (KOSACHENCO, 2017, n.p.). Com investimentos da ordem de R\$ 8 milhões, o Edifício Guaspari, desativado, está retomando o seu lugar de ícone do cenário arquitetônico e comercial porto-alegrense.

É possível afirmar que a requalificação do Edifício Guaspari estabelece claramente sua sincronicidade⁸ de modo a recuperá-lo, adequando as necessidades contemporâneas através da utilização de novos materiais, tecnologias e adequações às normas técnicas vigentes, preservando a concepção de projeto original, com ênfase para retirada do revestimento metálico que descaracterizou por quase três décadas a edificação.

A requalificação do Guaspari teve por finalidade não “ferir” a memória do edifício enquanto marco da expansão do comércio e enquanto um dos primeiros edifícios com arquitetura modernista em Porto Alegre. Tampouco pretendeu descaracterizar o projeto arquitetônico original, que se encontrava totalmente envolvido por uma duvidosa “máscara metálica”.

É notória a intenção de reativação do edifício e de salvaguarda da sua arquitetura, principalmente da fachada, elemento representativo do projeto de Corona conforme a sequência de imagens da Figura 3.

Figura 3: Edifício Guaspari, em três períodos distintos: A: 1940; B: 2013 e C: 2019 respectivamente. Fonte: BLOG URBSNOVA, 2017, CAU/RS, [S.I.], Arquivo pessoal do autor Alexandre Bataioli da Silva.

Estas imagens evidenciam o edifício em três momentos distintos: o primeiro, na década de

⁶Gentrificação é um processo de transformação de centros urbanos através da mudança dos grupos sociais ali existentes, onde sai a comunidade de baixa renda e entram moradores das camadas mais ricas. O fenômeno decorre da revitalização urbana, em que espaços até então abandonados passam a ser vistos com potencial por determinados grupos sociais e econômicos. Isto faz com que haja aumento do custo de vida no bairro, e por consequência, afaste seus moradores tradicionais. (BRAGA, 2016, n.p.).

⁷ PMPA, 2000, n.p.

⁸Sincronicidade é um conceito desenvolvido pelo psiquiatra e psicoterapeuta Carl Gustav Jung (1875-1961) para definir acontecimentos que se relacionam não por relação causal e sim por relação de significado. (HEUER, 2018, n.p.)

quarenta, logo após a construção; o segundo, já em meados do ano de 2013, quando a edificação estava submersa por uma estrutura metálica; e a terceira, o atual momento do Guaspari, totalmente requalificado, retomando sua visibilidade no centro Histórico de Porto Alegre.

Considerações Finais

Como resgate histórico da edificação, retratou todas as intervenções realizadas em diferentes épocas e com diferentes propósitos, considerando que a sua utilização segue o mesmo propósito original de centro de comércio varejista, em virtude de sua localização privilegiada junto ao Centro Histórico de Porto Alegre.

O termo requalificação foi utilizado para registrar algumas das ações envolvidas na última intervenção sofrida pelo Edifício Guaspari. A nomenclatura é utilizada como uma ação de melhorias executadas em edificações preexistentes subutilizadas, por meio da atualização e da modernização das características obsoletas, adequando-as às exigências contemporâneas com o emprego de materiais e tecnologias adequadas às normas técnicas vigentes, observando sempre as peculiaridades que cada edificação apresenta.

A requalificação das edificações abandonadas ou subutilizadas, como no caso do edifício Guaspari, de modo geral, colabora para a reutilização das estruturas existentes, principalmente quando estas edificações estão localizadas em áreas centrais das cidades, onde já possuem infraestrutura urbana consolidada.

O conjunto de ações que contempla o termo requalificação, sob o ponto de vista técnico, requalificam as estruturas edificadas degradadas.

É imprescindível observar que não há a pretensão de chegar a critérios que definam categoricamente como proceder em relação a este tipo de operação. Buscou-se realizar um registro documental através de fotografias e plantas das questões relativas ao projeto e do processo de requalificação do Guaspari, tendo em vista a situação em que a edificação se encontrava e seu valor histórico-urbanístico.

Tomando como base o que foi disponibilizado neste trabalho, há indícios de que o processo de requalificação do Edifício Guaspari, realizado em 2017, foi norteado por diretrizes e práticas pautadas pelo respeito à preexistência e por seu entorno, principalmente pelo resgate das características arquitetônicas perdidas durante a última intervenção. Sendo assim, o presente artigo alcança seu objetivo quando registra os documentos inéditos referentes à trajetória do edifício Guaspari. Mais ainda, retrata o processo de requalificação responsável pelo ressurgimento do edifício, que apesar de ter recebido críticas quanto ao processo realizado, permanece ativo depois de quase três décadas, no centro comercial do de Porto Alegre.

Referências

ALBRECHT, Fernando. **Da Guaspari para Lebes**. 21 ago. 2017^a. Jornal do Comércio <https://www.jornaldocomercio.com/conteudo/2017/07/colunas/comeco_de_conversa/575012-da-guaspari-para-lebes.html>. Acesso em: 22 set. 2019.

APPLETON, J.A. **Reabilitação de edifícios antigos: patologias e tecnologias de intervenção** – 2ª Edição. Editora Orion, 2011.

BATAIOLI da Silva, Alexandre. **Edifício Guaspari - Uma sobreposição de tempos**. Uniritter (Dissertação de Mestrado programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo mestrado associado Uniritter/Mackenzie), Porto Alegre, 2019.

BUENO, Eduardo. **Porto Alegre na vitrine: memória do comércio varejista da capital gaúcha**, Edição comemorativa dos 75 anos do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas), 2012.

BRAGA, Márcia. **Conservação e restauro – Arquitetura Brasileira**. Rio de Janeiro: Rio, 2003.

_____. **Três casos em São Paulo mostram por que o retrofit é uma opção econômica de conservação do patrimônio histórico em áreas de potencial construtivo esgotado**. Revista Construção Mercado, Negócios de Incorporação & Construção. 2018. Disponível em: <<https://construcaomercado.pini.com.br/2018/04/retrofit-obra-rentavel-cidade-renovada/>>. Acesso em: 22 set. 2019.

BARRIENTOS, M. I. G. G. **Retrofit de edificações: estudo de requalificação e adaptação das edificações antigas às necessidades atuais**. 2004. 189 f. Dissertação (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

CANEZ, Anna Paula. **Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre**. 1ª edição, Porto Alegre, Unidade Editorial, 1998.

CORONA, Fernando. **50 anos de formas plásticas e seus autores**. In: Becker Klaus (Org.). Separata da Enciclopédia Rio-grandense, Vol. 3. Canoas: Regional, 1957.

DEL RIO, Vicente. **“O Modelo da Revitalização Urbana e o Caso de Baltimore”**. In: Cadernos do Patrimônio Cultural, nº4/5, Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, DGPC, 1994.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda (1986). **“Requalificar”**. Novo dicionário da língua portuguesa, 2ª edição, Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

_____. **Modernidade, arquitetura e urbanismo: o centro de Porto Alegre (1928-1945)**. PUCRS (Tese de Doutorado em História do Brasil Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), Porto Alegre, 1998.

GADENS, Leticia, ULTRAMARI, Clóvis e ALCIDES REZENDE, Denis. **Irracionalidades urbanas e requalificação de áreas centrais**. *Redes*. Revista do Desenvolvimento Regional, vol. 12, núm. 3, septiembre-diciembre, 2007, p. 21-35. Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Brasil.

HYPE STUDIO. **República 358**. Disponível em: <<https://www.hypestudio.com.br/copia-republica-358>>. 2016. Acesso em: 27 fev. 2019.

IBGE. **Dados do Censo do IBGE de 2000 e PMPA**. 2000. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/vivaocentro/default.php?p_secao=18>. Acesso em: 22 set. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO. **Check-up Predial: Guia da Boa Manutenção**. 2005. São Paulo: Editora Universitária de Direito, 2005.

IPHAN. **Cartas Patrimoniais. Carta de Veneza, 1964**. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2019.

KOSACHENCO, Camila. **Em edifício histórico, Lebes Life Store será inaugurada nesta quarta no Centro Histórico**. Gaúcha ZH. Publicado em 08 de agosto de 2017. Disponível em: <<https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2017/08/em-edificio-historico-lebes-life-store-sera-inaugurada-nesta-quarta-no-centro-historico-9864718.html>>. Acesso em: 08 jun. 2019.

MAGALHÃES, Roberto Anderson M. **Preservação e requalificação do centro do Rio nas décadas de 1980 e 1990: a construção de um objetivo difuso**. 2002. Disponível em:

<[http://theurbanearth.files.wordpress.com/2009/01/preservacao-e-requalificacao-do-centro-do-rio.pdf](http://theurbaneearth.files.wordpress.com/2009/01/preservacao-e-requalificacao-do-centro-do-rio.pdf)>. Acesso em: 15 mai. 2018.

MARIANO, Denis Alves. **O panorama atual da requalificação de edifícios de escritórios na cidade de São Paulo**. 2013.. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013.

MARQUES DE JESUS, Christiano Ramanholo. **Análise de custos para a requalificação de edifícios para habitação**. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2008.

ORLANDINI, Ricardo. **Um pouco da memória “do Guaspari” - como diziam os Portoalegrenses**. Porto Alegre, 25 ago. 2011. Disponível em: <<http://www.ricardoorlandini.net/colunistas/imprime/49/31054>>. Acesso em: 03 set. 2019.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **O imaginário da cidade**. Visões literárias do urbano. Porto Alegre:UFRGS, 1999.

REGINATO, Juliano da Cunha. **A produção fotográfica da Exposição do CentenárioFarroupilha: visualidades de um evento**. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2010. Acesso em: 5 set. 2019.

ROSSI, Elvio Antônio. Fernando Corona. **HACER - História da Arte e da Cultura: Estudos e reflexões**, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <<http://www.hacer.com.br/fernandocorona>>. Acesso em: 5 set. 2019.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 2002.

SESC. **Administração Regional do Estado de São Paulo. Pompeia**. 2019. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/unidades/11_POMPEIA>. [S.I.]. Acesso em: 22 set. 2019.

SZEKUT, Alessandra Rambo. **Vertentes da Modernidade no Rio Grande do Sul: A obra do arquiteto Luis Fernando Corona**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura - PROPAR) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

_____. **Levantamento de projetos arquitetônicos Porto Alegre - 1892 a 1957**. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1998.

_____. **Arquitetura Modernista em Porto Alegre entre 1930 e 1945**. Porto Alegre: Unidade Editorial de Porto Alegre, 1998.